

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

**ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН В ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ****Зарипова Д.Я.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме ранней диагностики и прогнозирования остеопороза у женщин в пременопаузальном периоде. В условиях нарастающего распространения остеопоротических изменений костной ткани именно в переходные возрастные периоды важным представляется использование современных методов диагностики, среди которых ключевое место занимает денситометрия. В работе проанализированы основные денситометрические параметры, отражающие минеральную плотность костной ткани, и их значение для выявления начальных признаков остеопороза. Авторы подчеркивают диагностическую ценность показателей T- и Z-критериев, а также указывают на возможности их применения для стратификации риска развития остеопоротических переломов. Особое внимание уделено прогностической значимости денситометрических исследований: показано, что выявление снижения минеральной плотности костей в пременопаузальном возрасте позволяет своевременно формировать группы риска, проводить профилактические мероприятия и индивидуализировать лечебные подходы.

Ключевые слова: остеопороз, резорбция, остеобласты, остеокласты, остеоденситометрия.

**DENSITOMETRIC PARAMETERS FOR DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN
PREMENOPAUSAL WOMEN****Zaripova D.Ya.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article is devoted to the urgent problem of early diagnosis and prognosis of osteoporosis in premenopausal women. Considering the increasing prevalence of osteoporotic changes in bone tissue during transitional age periods, the use of modern diagnostic methods is of great importance, among which densitometry plays a key role. The study analyzes the main densitometric parameters reflecting bone mineral density and their value in detecting the early signs of osteoporosis. The authors emphasize the diagnostic significance of the T- and Z-scores, as well as the possibilities of their application for stratifying the risk of osteoporotic fractures. Special attention is given to the prognostic value of densitometric studies: it is shown that the identification of decreased bone mineral density in premenopausal age makes it possible to timely form risk groups, conduct preventive measures, and individualize therapeutic approaches.

Keywords: osteoporosis, resorption, osteoblasts, osteoclasts, osteodensitometry.

**АЁЛЛАРДА ПРЕМЕНОПАУЗАЛ ДАВРДА ОСТЕОПОРОЗНИ ТАШХИСЛАШ ВА БАШОРАТ
ҚИЛИШДА ДЕНСИТОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАР****Зарипова Д.Я.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақола пременопаузал даврдаги аёлларда остеопорозни эрта таъхислаш ва башорат қилишнинг долзарб муаммосига бағишланган. Суяк тўқимасида остеопоротик ўзгаришлар авж олаётган шароитда айни ўтмиш даврларида замонавий таъхис усулларида фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади, шулар орасида денситометрия етакчи ўринни эгаллайди. Ишда суяк тўқимасининг минерал зичлигини акс эттирувчи асосий денситометрия параметрлари ва уларнинг остеопорознинг дастлабки белгилари аниқланишидаги аҳамияти таҳлил қилинган. Муаллифлар T- ва Z-критерийларининг таъхисий қийматини таъкидлаб, улардан остеопоротик суяк синишлари хавфини стратификация қилишда фойдаланиш имкониятларига ишора қиладилар. Денситометрия тадқиқотларининг башорат қийматига алоҳида эътибор қаратилган: пременопаузал ёшда суяк минерал зичлигининг пасайишини аниқлаш хавф гуруҳларини ўз вақтида шакллантириш, профилактика чораларини ўтказиш ва даволаш ёндашувларини индивидуаллаштириш имконини беради.

Калит сўзлар: остеопороз, резорбция, остеобластлар, остеокластлар, остеоденситометрия.

e-mail: zaripova.dilnoza@bsmi.uz

Актуальность. Остеопороз является одной из наиболее значимых медико-социальных проблем современности, характеризующейся снижением минеральной плотности костной ткани и высоким риском патологических переломов [3,5,6,7]. По данным Всемирной организации здравоохранения, остеопороз выявляется у каждой третьей женщины старше 50 лет, а риск остеопоротических переломов у женщин в 2–3 раза выше, чем у мужчин. Особое внимание заслуживает перименопаузальный период, когда на фоне гормональной перестройки запускаются процессы ускоренной резорбции костей. Именно в этот возрастной промежуток формируются предпосылки для развития тяжелых форм остеопороза в постменопаузе. Своевременная диагностика на данном этапе позволяет не только выявить начальные изменения минеральной плотности костной ткани, но и провести эффективные профилактические мероприятия, снизив вероятность инвалидизации женщин [8,9,10]. В этой связи использование денситометрии как высокоинформативного и объективного метода количественной оценки костной массы приобретает особую актуальность, обеспечивая возможность раннего выявления нарушений и более точного прогнозирования остеопоротических осложнений [1,2,4].

Цель исследования. Определить диагностическую и прогностическую значимость основных денситометрических параметров для раннего выявления остеопороза у женщин в перименопаузальном периоде, а также оценить их роль в формировании групп риска и разработке индивидуализированных профилактических и лечебных подходов.

Материалы и методы исследования. Для дальнейшего анализа и получения достоверных данных все 255 обследованных женщин были разделены на 3 группы.

1-группа-женщины с физиологическим течением перименопаузального периода (n=52);

2-группа-женщины с ранними клиническими проявлениями остеопороза, которым проведено скрининг-исследование, но отказывались от профилактической корригирующей терапии (n=72).

3-группа была разделены на 3 подгруппы в зависимости от примененного лечения для сравнения эффективности и безопасности. Третья а)подгруппа (n=41) «Фемостон», объединяющая 17-бета-эстрадиол 2 мг + дидрогестерон 10 мг в циклическом режиме в течении 3-6 месяцев в зависимости от симптомов климактерического синдрома, б)подгруппа получала (n=42) получала тиболон по 4 мг 1 таблетка в течении 3-6 месяцев, в)подгруппа (n=48) применяла фитоэстрогены 1 таблетке 3 раза в день. Всем пациенткам были в добавок к вышеуказанному лечению рекомендовали кальций Д3 по 1 таблетке 1 раз в день, витамин Д3 (5.000 ед) по 1 таблетка 1 раз в течении 6 месяцев, витамин К2 (100 мг) по 1 таб. 1 раз в день в течении 3-6 месяцев, магний В6 форте по 1 таб.1 раз в день золеандроновая кислота (4 мг) сухой порошок для приготовления внутривенной инфузии однократно (при подтвержденном диагнозе остеопороза).

Результаты и его обсуждение. Перименопаузальный период считается для женщины важным этапом её жизни, так как в ней происходит множество существенных изменений связанных с гормональной перестройкой организма одним из которого является скрытое начала снижение минеральной плотности костной ткани (МПКТ), которая при поздней диагностике приводит к остеопорозу и атравматическим переломам. Риск остеопоротических переломов определяется в определенных точках, таких как позвоночный столб, головка шейки бедра или в зоне запястья. Из всех вышеуказанных зон самыми чувствительными считаются позвоночник, головка шейки бедренной кости. В современной медицине на сегодняшний день имеются несколько вариантов определения МПКТ, такие как костная ультразвуковая остеоденситометрия (КУС), двухэнергетическая рентген абсорбциометрия (ДРА), магнитно резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ). Наиболее точным, из которого считается ДРА являющийся, золотым стандартом определения МПКТ. Первый метод определения плотности кости КУС, имеет некоторые погрешности в плане точности, а МРТ и КТ считаются дорогими и имеют некоторые противопоказания для повторных применений необходимые для оценки эффективности лечения.

В данном исследовании результаты полученных в ходе обследования были оценены с помощью шкалы NHANES III (Национальное обследование состояния здоровья и питания III), так как на сегодняшний день он рассматривается как наиболее точный метод оценки МПКТ. Диагностическими критериями при этом признаются два значения: T-score (Т-балл), Z-score (Z-балл). В зависимости от значений T-score (отклонение от пиковой костной массы у молодых здоровых людей) снижение МПКТ может быть классифицировано следующим образом:

- T-score от -1 до +1 – норма,
- T-score от -1 до 2,5 остеопения,
- T-score \leq -2,5 остеопороз
- T-score \leq -2,5 с переломами – тяжелый остеопороз

T-критерий обычно используется для диагностики остеопороза женщин в менопаузальном или постменопаузальном периоде.

Z-score (Z-балл) критерий оценки снижения МПКТ людей того же возраста, пола и телосложения, поэтому он признается как наиболее информативным по сравнению вышеуказанному критерию.

Z-score $\geq 2,0$ -норма,

Z-score $\leq 2,0$ -значительно ниже среднего показателя для данного возраста (может указывать на вторичные причины остеопороза, например эндокринные нарушения или аутоиммунные процессы). Данный критерий чаще используется для оценки МПКТ у женщин в пременопаузальном периоде.

Кроме МПК важным считается определение sBMD, норма которого варьирует в зависимости от примененного аппарата. В данном исследовании мы определяли МПКТ с помощью аппарата Stratos. sBMD мг/см²-это показатель МПКТ методом ДРА. Он показывает количество минерального вещества (например, кальция) на единицу площади кости и используется для оценки прочности костей и риска переломов, особенности в контексте диагностики остеопороза. Нормальные значения различаются в зависимости от возраста, в пременопаузальном периоде референтное значение следующее:

Головка бедренной кости: 800-1100 мг/см²

Поясничный отдел позвоночника (спина): 1000-1300 мг/см².

В данном исследовании были определены следующие результаты МПКТ в исследуемых группах. См. далее таблицу 1.

Оценка МПКТ проводилась в различных областях: бедро, шейка бедра. Поясничный отдел позвоночника (L1-L4, L2, L3, L4) и боковой отдел позвоночника (L2-L4). Для каждой области измерялись следующие показатели:

Шейка бедра sBMD (мг/см²) наивысшие значения наблюдаются в контрольной группе (912,7 мг/см²) что значительно выше, чем в других сравнительных группах. Наименьшее значение были зафиксированы в 3-а группе (716,3 мг/см²). При анализе T-score контрольная группа имеет положительное значение (0,49), что указывает на нормальную плотность костей. В 3-а группе он отрицательный (-1,57), что свидетельствует о снижении МПКТ. Z-score показал аналогичные результаты, в контрольной группе были отмечены наиболее высокие значения (0,73), тогда как 2-я группа имеет более низкие значения (1,2).

Бедренная область по показателю sBMD (1069,3 мг/см²) лидирует контрольная группа, тогда как во всех других основных группах были определены сравнительно низкие показатели, среди которых самые низкие были выявлены во второй основной группе (812,1 мг/см²). Показатель T-score во всех группах кроме контрольной имеют ниже 1, что указывает на снижение МПКТ. Z-score высокий результат был зафиксирован во второй группе (2,96), что может свидетельствовать о значительном отклонении от возрастной нормы.

Поясничный отдел позвоночника (L1-L4) sBMD в контрольной группе демонстрирует стабильно высокие значения (1098 мг/см²), тогда как 2-я группа имеет более низкие показатели (1003 мг/см²). T-score в контрольной группе близок к нормативным значениям (0,76), тогда как в других группах наблюдается снижение, которая варьировала от 0,49 до 0,65 в основных группах. Все группы, кроме контрольной, имеют Z-score выше 1,5, что может указывать на отклонение от возрастной нормы.

Боковой отдел позвоночника (L2-L4) как и во всех показателях sBMD имел наивысшие значения (1011 мг/см²), тогда как во 2-й группе, как и в предыдущих случаях зафиксировал низкий показатель (716,3 мг/см²). T-score во 2-й группе (-2,23) что, указывает на остеопению протекающий в остеопороз. Контрольная группа значимо отличается от других групп по всем показателям (sBMD, T-score, Z-score). Группы 3-а, 3-б, 3-в могут быть связаны с начальными стадиями снижения МПКТ или наличием факторов риска, таких как возраст, гормональные изменения или дефицит витамина Д3. Контрольная группа демонстрирует нормальные показатели МПКТ, что подтверждает ее репрезентативность в качестве группы сравнения. Во всех группах по сравнению с контрольной группой наблюдается снижение МПКТ во всех исследуемых группах. Наиболее выраженные изменения констатированы во 2-й группе, затем в 3-й а,б,в подгруппах, что требует дополнительного внимания при разработке профилактических и лечебных мероприятий. Изменения в 3-а, 3-б, 3-в группах оценивались как остеопенический процесс в шейке бедренной кости, а также в позвоночном столбе L2-L4, также боковых отделах L2-L4, которые при недостаточной профилактике и лечении могут привести к остеопорозу. Полученные данные подчеркивают важность ранней диагностики и профилактики снижения МПКТ, особенно у пациентов с факторами риска. Таким образом, денситометрический анализ с использованием шкалы NHANES III является важным инструментом для оценки состояния костной ткани и своевременного выявления рисков остеопороза у женщин в менопаузе.

Таблица 1.

Сравнительные показатели МПКТ в исследуемых группах до лечения, (n=255), M±m

Показатели ДРА	Контрольная группа (n=52)	2-группа (n=72)	3-а группа (n=41)	3-б группа (n=42)	3-в группа (n=48)
Шейка sBMD (мг/см ²)	912,7±50,8	851,1±69,4	716,3±43,23*	778,5±58,7*	745,94±65,03*
Шейка T-score	0,49±0,05	-1,23±0,09***	-1,57±0,26***	0,93±0,13***^^ ^	-1,17±0,11***
Шейка Z-score	0,73±0,04	1,2±0,09**	1,59±0,28***^	1,031±0,12*	1,3±0,13**
Бедро sBMD (мг/см ²)	1069,3±33,22	812,1±11,21*	894,3±0,03*	891,1±0,04*	899,1±0,02*
Бедро T-score	0,97±0,199	0,75±0,22*	0,859±0,397	0,823±0,44	0,898±0,24
Бедро Z-score	1,21±0,19	2,96±0,197***	2,27±0,35***^	2,38±0,39***^	2,33±0,22***^
спина L1-L4 sBMD (мг/см ²)	1098±0,02	1003±0,034	1089±0,023	1090±0,019	1092±0,02
спина L1-L4 T-score	0,76±0,074	0,65±0,09	0,49±0,17***^	0,59±0,14	0,54±0,10^
спина L1-L4 Z-score	0,77±0,07	1,86±0,09***	1,62±0,17***	1,75±0,161***	1,73±0,13***
спина L2 sBMD (мг/см ²)	1088±0,05	1011±0,04	1048±0,06	1040±0,03	1072±0,04
спина L2 T-score	0,15±0,05	0,22±0,074*	0,29±0,12***^	0,27±0,10***^	0,24±0,08*
спина L2 Z-score	0,14±0,05	0,24±0,08**	0,29±0,114***	0,12±0,01^^^	0,17±0,095*^
спина L3 sBMD (мг/см ²)	0,39±0,07	0,21±0,04**	0,15±0,03***^	0,21±0,062**	0,24±0,02**
спина L3 T-score	0,33±0,08	0,39±0,06*	0,37±0,01	0,23±0,08***^	0,36±0,044
спина L3 Z-score	1,37±0,091	1,43±0,08	1,46±0,02	1,48±0,098	1,39±0,05
спина L4 sBMD (мг/см ²)	1043±0,071	1031±0,05	1061±0,06	1051±0,06	1074±0,04
спина L4 T-score	1,38±0,069	2,69±0,13**	1,80±0,24*^	1,88±0,199*^	2,01±0,18*^
спина L4 Z-score	0,363±0,071	2,79±0,15***	1,87±0,26***	2,08±0,22***	2,28±0,16***
боковой L2-L4 sBMD (мг/см ²)	1011±0,011	716,3±43,23*	851,1±69,4*	878,5±58,7*	912,7±50,8^
боковой L2-L4 T-score	0,23±0,023	2,23±0,09***	1,77±0,26***^	1,93±0,13***^	1,72±0,11***^
боковой L2-L4 Z-score	1,23±0,023	2,7±0,96***	2,09±0,28***^	2,1±0,12***^	2,3±0,13**

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с данными контрольной группы (* – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001), ^ – различия достоверны по сравнению с данными 2-й группы (^ – p<0,05, ^^ – p<0,01, ^^ – p<0,001).

Кроме выявления риска остеопороза жизненно важным считается вычисление риска переломов остеопороза по шкале FRAX. Шкала FRAX (Fracture Risk Assessment Tool)- это инструмент,

разработанный ВОЗ для оценки 10-летнего риска переломов, связанных с остеопорозом. Она учитывает клинические факторы риска при наличии данных, такие как МПКТ в области шейки бедра и позвоночного столба. Основные параметры шкалы FRAX: большие остеопоротические переломы (бедра, шейки бедра, позвоночника, предплечья и плеча). Для расчета риска используется следующие клинические факторы:

1. Возраст (от 40 до 90 лет).
2. Пол (риск женский пол).
3. Индекс массы тела (ИМТ).
4. Предшествующие переломы (особенно переломы бедра. Позвоночника или других костей после 40 лет).
5. Курение (в настоящее время).
6. Прием ГКС (глюкокортикостероидов).
7. Ревматоидный артрит.
8. Вторичные причины остеопороза (сахарный диабет 1-типа, остеопороз в молодом возрасте, хронические заболевание печени, гипогонадизм, длительная иммобилизация, тиреотоксикоз).
9. Употребление алкоголя (≥ 3 единиц алкоголя в день).
10. Минеральная плотность костной ткани (МПКТ) в области шейки бедра.

Интерпретация результатов FRAX зависит от пороговых значений риска, обычно оно может варьировать 10-летний риск больших переломов $\geq 15-20\%$, шейки бедра $\geq 2-3\%$. Если риск превышает пороговые значения, рекомендуется начать лечение остеопороза препаратами укрепляющие костную ткань (бифосфонаты, тирепаратид, деносунаб). При риске ниже пороговых значений, но факторы риска у пациента имеются, следует рекомендовать (кальций, витамин Д3, физическая активность).

Нужно отметить что, в контрольной группе все показатели sBMD, T-score, Z-score соответствовали референтным значениям при оценке шкалы FRAX, но при детальном изучении отдельных результатов, в данной группе были зафиксированы 15 случаев (28,8%) низкого риска из 52 пациенток, у остальных 37 (71,1%), риск не был определен. Во второй группе у 15 пациенток (20,8%) в данной группе определен высокий риск по шкале FRAX, 20 пациенток (27,7%), у остальных 37 (51,3%), риск не обнаружен. В 3-а группе из 41 больных у 8 высокий риск (19,5%), у 13 (31,7%) средний риск и у 20 (48,7%) нет риска. В 3-б группе из 42 больных у 6 высокий риск (14,2%), у 14 (33,3%) средний риск и у 20 (52,3%) риск не определили. В 3-в группе из 48 больных у 9 высокий риск (18,75%), у 17 (35,4%) средний риск и у 22 (45,8%) не было выявлено риска. Данные указаны в рисунке 1.

Рис.1. Определенные риски по шкале FRAX в исследуемых группах в % соотношение до лечения

Из вышеуказанного рисунка можно сделать вывод о том, что, самый при оценке 10-летнего риска переломов пациенты с низким риском преобладали в контрольной группе, тогда как с высоким

риском был констатирован во второй основной группе. Как упоминалось раньше во второй главе всем пациентам кроме контрольной группы мы рекомендовали применение базисной терапии лечения остеопороза, в которую входило суточное потребление кальция ДЗ по 1 таблетке 1 раз в день в течении 6 месяцев, порошок для приготовления инфузии золеандроновой кислоты (золдрон) 4 мг 1 раз за весь период лечения медленно внутривенно, капсулы витамина К2 (100 мг) с витамином Д3 (5000 ед) по 1 таблетке 1 раза в день в течении 3-6 месяцев. Нужно отметить то что, пациентам при введении инфузии золеандроновой кислоты рекомендовалось обильное питьё. Пациенты применявшие только данное стандартное лечение входили во вторую группу, в 3-а подгруппе кроме того, было применено (n=41) «Фемостон», объединяющая 17-бета-эстрадиол 2 мг+дидрогестерон 10 мг в циклическом режиме в течении 3-6 месяцев в зависимости от симптомов климактерического синдрома б)подгруппа получала (n=42) получала тиболон по 4 мг 1 таблетка в)подгруппа (n=48) фитоэстрогены 1 таблетке 3 раза в день в течении 3-6 месяцев. Данная дополнительная терапия была рекомендована не только для улучшения МПКТ, но и уменьшения климактерических симптомов. Пациенткам кроме медикаментозного лечения были рекомендованы умеренные физические нагрузки в виде силовых тренировок не менее 2-х раз в неделю, в которую входит до 10 повторов приседания и отжимания от стены в одном подходе. Также рекомендуется проработать упражнения со стойкой на одной ноге. Так как остеопороз преимущественно действует на позвоночный столб рекомендуется упражнения для осанки и аэробные упражнения с сменой темпа от быстрого к умеренному, не менее 10 минут в день.

Выводы. Проведённый анализ денситометрических параметров у женщин пременопаузального периода показал их высокую информативность для ранней диагностики остеопороза и прогнозирования риска остеопоротических переломов. Определение T- и Z-критериев позволяет своевременно выявлять начальные изменения минеральной плотности костной ткани, формировать группы риска и разрабатывать индивидуализированные профилактические и лечебные программы. Использование денситометрии в клинической практике способствует повышению эффективности профилактики остеопороза, снижению частоты осложнений и улучшению качества жизни женщин в пременопаузальном периоде.

Список литературы:

1. Дедов И.И., Рожинская Л.Я., Белая Ж.Е. Роль и место бифосфонатов в профилактике и лечении остеопороза. Журнал Остеопороз и остеопения №1/2025.стр 20-30.
2. Зарипова, Д. Я. (2024). Диагностические критерии выявления остеопороза в перименопаузальном периоде. Репродуктивное здоровье. Восточная Европа, (5 Часть 14), 590-598.
3. Negmatullaeva, M. N., Tuksanova, D. I., & Zaripova, D. Y. (2024). Structural-optical properties of blood serum and their role in predicting the development of osteoporosis in perimenopause. Russian Bulletin of Obstetrician-Gynecologist, 24(3), 71-76.
4. Sharipova R.G., Zaripova D.Ya. Effectiveness of using aleandronic acid with hormone replacement therapy alone and together. Тиббиётда янги кун 3(31)2020 538-541 бет
5. Zaripova, D. Y., Abdullayeva, M. A., Sulтанова, N. A., Akhmedov, F. K., Nasirov, Z. S., Umarov, E. U., & Shukrullayeva, G. J. (2024). Optimization of diagnostic measures for early menopause and premature menopause. The journal" Reproductive Health of Eastern Europe, 14(5), 617-628.
6. Kanis J.A., McCloskey E.V., Johansson H., Cooper C., Rizzoli R., Reginster J.Y. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women // Osteoporosis International. – 2019. – Vol. 30(1). – P. 3–44.
7. Compston J., Cooper A., Cooper C., Gittoes N., Gregson C., Harvey N. et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis // Archives of Osteoporosis. – 2017. – Vol. 12(1). – P. 43.
8. Cosman F., de Beur S.J., LeBoff M.S., Lewiecki E.M., Tanner B., Randall S., Lindsay R. Clinician's guide to prevention and treatment of osteoporosis // Osteoporosis International. – 2024. – Vol. 25(10). – P. 2359–2381.
9. Cummings S.R., Melton L.J. Epidemiology and outcomes of osteoporotic fractures // The Lancet. – 2022. – Vol. 359(9319). – P. 1761–1767.
10. Johnell O., Kanis J.A. An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic fractures // Osteoporosis International. – 2016. – Vol. 17(12). – P. 1726–1733.

Для цитирования: Зарипова Д.Я. Денситометрические параметры диагностики и прогнозирования остеопороза у женщин в пременопаузальном периоде // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 307–312. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17121175>